

РАЗДЕЛ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743945>

УДК 576.54

**ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ И ФУНГИЦИДНЫХ
СВОЙСТВ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ВЫСУШЕННОЙ БИОМАССЫ
КАЛЛУСНЫХ, СУСПЕНЗИОННЫХ КУЛЬТУР КЛЕТОК И
КОРНЕВЫХ КУЛЬТУР IN VITRO ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ**

О.О. Бабич,

д.т.н., доц.

С.А. Сухих,

к.т.н., доц.,

БФУ им. И. Канта,

КемГУ

А.В. Пунгин,

к.г.н.,

БФУ им. И. Канта,

г. Калининград

Л.К. Асякина,

к.т.н., доц.

А.Ю. Просеков,

д.т.н., проф.,

КемГУ,

г. Кемерово

Аннотация: В результате проделанной работы установлено, что все тестируемые экстракты проявляют антибактериальные и фунгицидные свойства. Показано, что величины диаметра зон лизиса *Escherichia coli*, *Bacillus pumilus* и *Penicillium expansum* максимальны для иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской и равны 17,0-18,0 мм, 16,0-18,0 мм и 16,0-17,0 мм соответственно.

Ключевые слова: маакия амурская, иссоп лекарственный, сапожниковия растопыренная, антибактериальная и фунгицидная активность

**STUDY OF ANTIBACTERIAL AND FUNGICIDAL PROPERTIES OF
EXTRACTS FROM DRIED BIOMASS OF CALLUS, SUSPENSION
CROPS OF CELLS AND ROOT CROPS IN VITRO OF MEDICINAL
PLANTS**

O.O. Babich,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,

S.A. Sukhih,

Ph.D. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

IKBFU I. Kant,

KemSU

A.V. Pungin,

Ph.D. Candidate of Geographic Sciences,

IKBFU I. Kant,

Kaliningrad

L.K. Asyakina,

Ph.D. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

A.Yu. Prosekov,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

KemSU,

Kemerovo

Annotation: As a result of the work done, it was found that all tested extracts exhibit antibacterial and fungicidal properties. It has been shown that the diameters of the lysis zones of *Escherichia coli*, *Bacillus pumilus* and *Penicillium expansum* are maximal for hyssop officinalis, shoemaker and *Amur maakia* and are equal to 17.0-18.0 mm, 16.0-18.0 mm and 16.0-17.0 mm, respectively.

Keywords: amur maakia, medicinal hyssop, wide-spread shoemaker, antibacterial and fungicidal activity

Введение.

Состояние здоровья населения в России показывает необходимость использования природных компонентов из лекарственных видов растений для получения биологически активных веществ (БАВ) и их использования в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, рака, диабета и др. [1, 2]. Выделяется финансирование на разработку перспективных направлений получения БАВ из лекарственных видов растений. Важнейшими противоонкологическими растениями являются женьшень, аралия, элеутерококк [2-4]. Они особенно востребованы на современном рынке растительного сырья, так как обладают антиоксидантными свойствами, мембраностабилизирующим эффектом. Несколько столетий известны их свойства и востребованность опухолевых заболеваний [5].

Перспективными сибирскими лекарственными растениями являются: маакия амурская, иссоп лекарственный, сапожниковия растопыренная и др. [6]. Они снижают токсические эффекты цитостатиков, не мешают их терапевтической активности, защищают структуры клеток и тканей [7, 8].

Целью работы являлось изучение антибактериальных и фунгицидных свойств экстрактов из высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур *in vitro* лекарственных растений Сибирского региона.

Объекты и методы исследований.

Объектами исследования являлись экстракты из высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур *in vitro* лекарственных растений: иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской. Выбранные параметры получения экстрактов представлены в таблице 1.

Оценка антибактериальных и фунгицидных свойств экстрактов осуществлялась по отношению к бактериям *Escherichia coli*, *Bacillus pumilus* и микроскопическим грибам *Penicillium expansum*.

Антибактериальные/фунгицидные свойства экстрактов оценивали диско-диффузионным методом в соответствии с требованиями МУК 4.2.1890-04.

Таблица 1 – Параметры получения экстрактов, используемых для изучения антимикробной активности

Ши фр обра зца	Вид культ уры	Органич еский раствори тель	Гидромо дуть	Продолжител ьность, мин	Темпе ратура , °С
Иссоп лекарственный					
1И	Каллус	Ацетон	1:5	60	50
2И	Суспен зия	Диэтилов ый эфир	1:5	30	50
3И	Корни	Диэтилов ый эфир	1:5	30	50
Сапожниковия растопыренная					
1С	Каллус	Изопропа нол	1:10	60	40
2С	Суспен зия	Этилацет ат	1:10	60	40
3С	Корни	Этилацет ат	1:10	60	40
Маакния амурская					
1М	Каллус	Ацетон	1:10	60	40
2М	Суспен зия	Ацетон	1:5	30	40
3М	Корни	Ацетон	1:10	60	40

Культивирование штаммов *E. coli* и *V. pumilus* проводили на плотной питательной среде LB (агар – 1,5 %, триптон – 1 %, дрожжевой экстракт – 0,5 %, NaCl – 1 %) и жидкой питательной среде LB (триптон – 1 %, дрожжевой экстракт – 0,5 %, NaCl – 1 %) при температуре 37 °С. Культивирование *P. expansum* осуществляли на агаре Чапека (сахароза – 3 %, NaNO₃ – 0,2 %, K₂HPO₄ – 0,1 %, MgSO₄ – 0,05 %, KCl – 0,05 %, FeSO₄ – следы, агар – 1,5 %) и бульоне Чапека (сахароза – 3 %, NaNO₃ – 0,2 %, K₂HPO₄ – 0,1 %, MgSO₄ – 0,05 %, KCl – 0,05 %, FeSO₄ – следы) при температуре 25 °С.

Для получения инокулята бактерий в жидкую питательную среду вносили пять однотипных колоний исследуемых микроорганизмов и инкубировали при температуре 37 °С в течение 24 ч. Концентрацию микроорганизмов доводили до 1,5·10⁸ КОЕ/мл (OD₆₀₀ = 0,08 – 0,1) в

соответствии со стандартом мутности МакФарланда 0,5 единиц. Далее полученные инокуляты в объеме 100 мкл наносили на плотную питательную среду с помощью шпателя Дригальского. В течение десяти мин чашки Петри с инокулятами подсушивались при RT. По истечении 10 мин осуществлялась аппликация заранее приготовленных стерильных бумажных дисков. На каждый диск наносили по 10 мкл исследуемых экстрактов. В качестве негативных контролей использовали сухие диски, в качестве положительного – диски с антибиотиком – рифампицином. По истечении 15 мин, необходимых для преддиффузии антибактериальных и фунгицидных агентов в агар, осуществляли инкубацию исследуемых штаммов в течение 24 ч (для микроскопических грибов продолжительность инкубации составляет 3 суток) при температурном режиме, соответствующем культивированию исследуемых штаммов. Эксперимент проводился в двухкратной повторности.

Антибактериальную и фунгицидную активность экстрактов оценивали по наличию и диаметру зоны лизиса.

Результаты исследований и их обсуждение.

Результаты эксперимента по определению антибактериальной и фунгицидной активности экстрактов из высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур *in vitro* лекарственных растений представлены в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2 – Результаты оценки антибактериальной и фунгицидной активности исследуемых экстрактов

Шифр образца	Диаметр зоны лизиса, мм		
	<i>Escherichia coli</i>	<i>Bacillus pumilus</i>	<i>Penicillium expansum</i>
1И	15,0±0,8	10,0±0,5	11,0±0,6
2И	13,0±0,7	13,0±0,7	13,0±0,7
3И	17,0±0,9	20,0±1,0	18,0±0,9
1С	14,0±0,7	13,0±0,7	14,0±0,7
2С	12,0±0,6	15,0±0,8	12,0±0,6
3С	16,0±0,8	18,0±0,9	17,0±0,9
1М	11,0±0,6	8,0±0,4	15,0±0,8
2М	12,0±0,6	12,0±0,6	12,0±0,6
3М	16,0±0,8	17,0±0,9	17,0±0,9

Шифр образца	Диаметр зоны лизиса, мм		
	<i>Escherichia coli</i>	<i>Bacillus pumilus</i>	<i>Penicillium expansum</i>
Контроль	0	0	0
Рифампицин	18,0±0,9	21,0±1,1	20,0±1,0

Рисунок 1 – Результаты эксперимента по определению антибактериальной и фунгицидной активности экстрактов

Рисунок 1 – Результаты эксперимента по определению антибактериальной и фунгицидной активности экстрактов

Из данных таблицы 2 и рисунка 1 следует, что все тестируемые экстракты проявляют антибактериальные и фунгицидные свойства. Для всех трех лекарственных растений максимальная антимикробная активность проявляется для экстрактов, полученных из высушенной биомассы корневых культур *in vitro* – образцов 3И, 3С и 3М для иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской, соответственно. В данном случае величины диаметра зон лизиса *Escherichia coli*, *Bacillus pumilus* и *Penicillium expansum* максимальны, соответственно, 17,0-18,0 мм, 16,0-18,0 мм и 16,0-17,0 мм.

Выводы.

Таким образом, в результате проделанной работы была изучена антибактериальные и фунгицидные свойства экстракты из высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур *in vitro* лекарственных растений: иссопа лекарственного, сапожниковии растопыренной и маакии амурской. Установлено, что все тестируемые экстракты проявляют антибактериальные и фунгицидные свойства.

Благодарности. Научно-исследовательская работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках реализации соглашения № 18-75-10066 от 08.08.2018 г.

Список литературы

[1] Введение в культуру *in vitro* вида *Rhodiola Rosea* L. из популяции Кузнецкого Алатау. / О.О. Бабич, А.Ю. Просеков, А.В. Заушинцена, Е.Н. Брюхачев, А.Е. Куппер, А.Е. Ханьжина, Л.К. Асякина. // *Sciences of Europe*. – 2019. Vol. 43. № 1. 3-7 с.

[2] Effect of Plant Growth Regulators on Coloured Callus Formation and Accumulation of Azadirachtin, an Essential Biopesticide in *Azadirachta indica*. / S. Ashokhan, R. Othman, M.H. Abd Rahim, S.A. Karsani, J.S. Yaacob. // *Plants*. – 2020. Vol. 9. 352 с.

[3] Бабич О.О., Заушинцена А.В., Милентьева И.С., Просеков А.Ю., Лукин А.А. Способ получения корневой культуры *in vitro* *POTENTILLA ALBA* L. – продуцента флавоноидов. Патент на изобретение RU 2714403 С1, 14.02.2020. Заявка № 2019108252 от 22.03.2019.

[4] Physical and Ecological Impacts of Chromones of Fresh Root of *Saposhnikovia divaricata* Exposure to High Temperature. / H. Jiang, J.M. Yang, G.Z. Jia, et al. // *Russian Journal of Plant Physiology*. – 2018. Vol. 65. № 5. 680-687 p.

[5] Brief Challenges on Medicinal Plants: An Eye-Opening Look at Ageing-Related Disorders. / G. Bjorklund, M. Dadar, N. Martins, et al. // *Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology*. – 2018. Vol. 122. № 6. 539-558 p.

[6] RolB gene-induced production of isoflavonoids in transformed *Maackia amurensis* cells. / O.V. Grishchenko, K.V. Kiselev, G.K Tchernoded, et al. // *Applied Microbiology and Biotechnology*. – 2016. Vol. 100. № 17. 7479-7489 p.

[7] Культура генетически трансформированных корней (hairy roots) *Silene roemerii* Friv. – источник получения фитоэкдистероидов. / А.А. Эрст, Л.Н. Зибарева, Т.В. Железниченко, О.В. Ковзунова. // *Вестник*

Томского государственного университета. Биология. – 2017. №. 37. 17-30 с.

[8] Zhang M. Schisandra chinensis Fructus and Its Active Ingredients as Promising Resources for the Treatment of Neurological Diseases. / M. Zhang, L. Xu, H. Yang. // International Journal of Molecular Sciences. – 2018. Vol. 19. № 7. Article number: 1970.

Bibliography (Transliterated)

[1] Introduction to in vitro culture of the species *Rhodiola Rosea* L. from the population of the Kuznetsk Alatau. / O.O. Babich, A. Yu. Prosekov, A.V. Zaushintsen, E.N. Bryukhachev, A.E. Kupper, A.E. Khanzhina, L.K. Asyakina. // Sciences of Europe. – 2019. Vol. 43. No. 1. 3-7 p.

[2] Effect of Plant Growth Regulators on Colored Callus Formation and Accumulation of Azadirachtin, an Essential Biopesticide in *Azadirachta indica*. / S. Ashokhan, R. Othman, M.H. Abd Rahim, S.A. Karsani, J.S. Yaacob. // Plants. – 2020. Vol. 9.352 p.

[3] Babich O.O., Zaushintsena A.V., Milentyeva I.S., Prosekov A.Yu., Lukin A.A. Method for in vitro production of root culture *POTENTILLA ALBA* L. – producer of flavonoids. Invention patent RU 2714403 C1, 02/14/2020. Application No. 2019108252 dated 03.22.2019.

[4] Physical and Ecological Impacts of Chromones of Fresh Root of *Saposhnikovia divaricata* Exposure to High Temperature. / H. Jiang, J.M. Yang, G.Z. Jia, et al. // Russian Journal of Plant Physiology. – 2018. Vol. 65. No. 5. 680-687 p.

[5] Brief Challenges on Medicinal Plants: An Eye-Opening Look at Aging-Related Disorders. / G. Bjorklund, M. Dadar, N. Martins, et al. // Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. – 2018. Vol. 122. No. 6. 539-558 p.

[6] RolB gene-induced production of isoflavonoids in transformed *Maackia amurensis* cells. / O.V. Grishchenko, K.V. Kiselev, G.K. Tchernoded, et al. // Applied Microbiology and Biotechnology. – 2016. Vol. 100. No. 17. 7479-7489 p.

[7] Culture of genetically transformed roots (hairy roots) *Silene roemerii* Friv. – a source of phytoecdysteroid production. / A.A. Erst, L.N. Zibareva, T.V. Zhelezniichenko, O.V. Kovzunov. // Bulletin of the Tomsk State University. Biology. – 2017. no. 37.17-30 p.

[8] Zhang M. Schisandra chinensis Fructus and Its Active Ingredients as Promising Resources for the Treatment of Neurological Diseases. / M. Zhang,

L. Xu, H. Yang. // International Journal of Molecular Sciences. – 2018. Vol. 19.No. 7. Article number: 1970.

© О.О. Бабич, С.А. Сухих, А.В. Пунгин, Л.К. Асякина, А.Ю. Просеков, 2021

Поступила в редакцию 25.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Бабич О.О., Сухих С.А., Пунгин А.В., Асякина Л.К., Просеков А.Ю. Изучение антибактериальных и фунгицидных свойств экстрактов из высушенной биомассы каллусных, суспензионных культур клеток и корневых культур *in vitro* лекарственных растений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 42-50. URL: <https://ip-journal.ru/>